

I GIOVANI E LA CHIESA
Note a margine della XV Assemblea generale ordinaria
del Sinodo dei Vescovi (2018)

Augusto Cinelli*

*È certo che la Chiesa ha parole di vita eterna,
ma non ogni forma di Chiesa. Solo se non ci si
copre la faccia davanti al fatto che
la mareggiata che oggi trascina via
la civiltà occidentale porta con sé anche la Chiesa,
si potrà essere capaci di immaginare altre forme
che a loro volta possono permettere alla Chiesa
di sopravvivere e di contribuire
alla necessaria nascita di un altro mondo¹.*

Premessa

Il rapporto tra la fede e la cultura contemporanea, evocato dalla citazione di apertura, è un nodo tematico decisivo per affrontare la condizione di evidente crisi che la Chiesa vive nel mondo contemporaneo. Diventa sempre più urgente, per la riflessione

* Docente di religione cattolica presso il Liceo Classico “Norberto Turriziani” di Frosinone.

** L'articolo presenta una sintesi, appositamente rivista e adattata per questa pubblicazione, della Tesi preparata dall'autore per il conseguimento del grado accademico di Licenza in Teologia dogmatica. Il lavoro integrale si articola in tre momenti, corrispondenti ad altrettanti capitoli: nel primo vengono tracciate le coordinate di fondo del nuovo contesto culturale del postmoderno, attenti a ricavarne, nel contempo, le provocazioni lanciate alla fede cristiana e alla Chiesa. Nel secondo si sviluppa una ricognizione sulle modalità che la Chiesa, tra magistero e pastorale, ha cercato di mettere in atto, nella storia più recente, per entrare in dialogo con il mondo giovanile, con un congruo spazio dedicato all'analisi di quanto si è mosso intorno al Sinodo dei giovani del 2018. Il terzo ed ultimo capitolo tira le somme del cammino percorso, scendendo sul piano delle proposte operative sul piano teologico e pastorale, con l'intento di segnalare alcune scelte più urgenti che la Chiesa è chiamata a compiere in un tempo di radicali trasformazioni culturali, in cui non è più possibile fondare la prassi pastorale su opzioni, stili e linguaggi decisamente non all'altezza della situazione. Qui si presenta in particolare un'ampia sintesi del secondo capitolo, con una breve premessa e un'essenziale conclusione.

¹ G. LAFONT, *Immaginare la Chiesa cattolica. Linee e approfondimenti per un nuovo dire e un nuovo fare della comunità cristiana*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1998, 32.

teologica e per la prassi pastorale, lasciarsi provocare dalle istanze della mentalità postmoderna al fine di immaginare un possibile volto di Chiesa e di annuncio che sia all'altezza delle sfide del nostro tempo.

Un tale compito assume una particolare rilevanza se si considera il rapporto tra la Chiesa e i giovani, dal momento che la questione della trasmissione della fede alle nuove generazioni, con le relative implicazioni per l'identità e la missione della Chiesa nell'odierno momento storico, ha molto a che fare con l'urgenza di annunziare il Vangelo nel contesto culturale, nei modi di pensare, nelle scelte esistenziali e nei linguaggi degli uomini cui esso è rivolto. In tal senso, conoscere e comprendere la mentalità, i punti di vista, gli stili di vita, le sensibilità di coloro nella cui lingua l'annuncio cristiano deve essere tradotto, è compito indispensabile, seppur faticoso, per far incontrare il Vangelo con l'esperienza quotidiana degli uomini e delle donne di oggi e, nello specifico, con la realtà dei giovani. Questi ultimi, del resto, vivendo ormai in un contesto in cui la fede cristiana ha cessato di segnare la vita "dalla culla alla tomba", costituiscono la categoria che forse più di altre sperimenta una marcata estraneità nei confronti del cristianesimo e della comunità ecclesiale².

La correlazione tra fede cristiana e agire nella storia è, del resto, «un aspetto del tutto centrale per comprendere autenticamente una prospettiva come quella dischiusa dalla fede cristiana e dall'iniziativa rivelatrice di Dio che la fonda, proprio in quanto essa trova nella storia non soltanto il suo "luogo" di manifestazione, bensì più radicalmente il suo "atto" di realizzazione»³. In definitiva, «la fede cristiana non può essere annunciata se non tradotta nel linguaggio degli uomini»⁴ e il cristiano non potrà farne una efficace traduzione «se non è ben radicato ad un tempo nel linguaggio evangelico

² Sulla fine di un contesto socio-culturale segnato dalla visione cristiana del mondo e dell'incidenza della fede cristiana, come pure dell'insegnamento della Chiesa, sulla mentalità e le decisioni degli uomini e delle donne nella società odierna si vedano, tra i moltissimi studi: J. DELUMEAU, *Il cristianesimo sta per morire?*, SEI, Torino 1977; J.M.R. TILLARD, *Siamo gli ultimi cristiani? Lettera ai cristiani del Duemila*, Queriniana, Brescia 1999; D. HERVIEU-LÉGER, *Catholicisme, la fin d'un monde*, Bayard, Paris 2003; A. MATTEO, *Come forestieri. Perché il cristianesimo è diventato estraneo agli uomini e alle donne del nostro tempo*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Ct) 2008; Idem, *Presenza infranta. Il disagio postmoderno del cristianesimo*, Cittadella, Assisi 2011³; Idem, *L'adulto che ci manca. Perché è diventato così difficile educare e trasmettere la fede*, Cittadella, Assisi 2014; L. DIOTALLEVI, *Fine corsa. La crisi del cristianesimo come religione confessionale*, EDB, Bologna 2017; A. RICCARDI, *La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo*, Editori Laterza, Roma-Bari 2021.

³ D. ALBARELLO, «La grazia suppone la cultura». *Fede cristiana come agire nella storia*, Queriniana, Brescia 2018, 8-9. Per un approfondimento cfr. M.P. GALLAGHER, *Fede e cultura. Un rapporto cruciale e conflittuale*, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 1999.

⁴ G. FERRETTI, *Il "grande compito". Tradurre la fede nello spazio pubblico secolare*, Cittadella, Assisi (Pg) 2013, 5.

della fede e in quello della cultura moderna, facendosi “bilingue” o “mediatore in carne ed ossa” tra fede e cultura, nella vita, prima ancora che nei pensieri e nelle parole»⁵.

Si tratta di mettere in atto, pertanto, quello che papa Benedetto XVI definiva «il vero, grande compito dell’ora presente»⁶, che si concretizza in un impegnativo processo di discernimento spirituale cui tutti i cristiani sono chiamati a contribuire, per tradurre la fede cristiana «nei termini e nei modi di pensare del nostro tempo»⁷ sia sul piano esistenziale che su quello intellettuale. In questo lavoro è chiamata in causa anche la riflessione teologica che, come afferma papa Francesco, «non può parlare astrattamente di Dio, separandolo dal mondo e dalle persone concrete, ma ha il compito di riflettere sul legame tra lui e gli uomini, offrendo a tutti ragioni di vita e di speranza»⁸. Pertanto,

compito del teologo è quello di costruire ponti tra il Vangelo e la storia e, viceversa, tra la storia e il Vangelo, nella duplice consapevolezza che nessun’epoca è in grado di tradurre senza resto il mistero di fede custodito nelle parole e negli eventi di Gesù e che nello stesso tempo nessun’epoca è priva di un suo tratto specifico capace di gettare nuova luce su quelle parole e su quegli eventi. In un continuo andirivieni tra l’ascolto della Rivelazione e l’ascolto della novità che la generazione a cui appartiene porta con sé, il teologo perciò avrà cura di costruire ben saldamente le due arcate del ponte, grazie al quale sarà ancora oggi possibile a chiunque scorgere la desiderabilità della proposta cristiana⁹.

Per dirla con una sintesi pertinente e incisiva di una figura di spicco della teologia contemporanea, il compito del teologo non può che essere quello

di verificare fenomenologicamente l’attualità, anzi, la presenza dei misteri centrali del cristianesimo e di farli emergere come motivi fecondi e inesauriti della cultura. Dato che la “cinghia di trasmissione” tra fede e vita quotidiana si è lo-

⁵ *Ivi*, 7.

⁶ BENEDETTO XVI, papa, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010, 89.

⁷ *Ivi*, 99.

⁸ FRANCESCO, papa, *L’intelligenza e il discernimento, il sinodo e l’educazione*, invito alla lettura di R. SALA, *Pastorale giovanile 2. Intorno al fuoco vivo del sinodo. Educare ancora alla vita buona del Vangelo*, Elledici, Torino 2020, 9.

⁹ A. MATTEO, *Il Dio mite. Una teologia per il nostro tempo*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2017, 7.

gorata o addirittura rotta, ci si pone la domanda circa il *se* e il *come*, oggi, potrebbe essere possibile uno stile di vita e di pensiero ispirato al cristianesimo senza rinunciare ad essere uomo del proprio tempo¹⁰.

La riflessione sul rapporto tra cristianesimo e storia contemporanea conduce inevitabilmente «al cuore della crisi in cui si barcamena la difficile questione della trasmissione della fede alle nuove generazioni, autentico banco di prova della comunità dei credenti che gravita nell'orizzonte dell'Occidente»¹¹. Il confronto con la cultura contemporanea, pertanto, diventa necessariamente per la Chiesa *luogo e occasione* per un processo di verifica delle ragioni della disaffezione e dell'allontanamento di molti giovani dalla vita cristiana, spesso causato dall'inconciliabilità tra i contenuti e le forme che assume l'odierna proposta evangelizzatrice e le sensibilità, le attese, le esigenze dei giovani, come pure da un rifiuto da parte di questi ultimi delle categorie culturali che essi credono di riconoscere nella mentalità e nell'azione della Chiesa¹². In tal senso, non si può fare a meno di rilevare che «manca la consapevolezza che non è più possibile parlare dell'esperienza religiosa oggi usando lo stesso discorso di quando la fede era un'evidenza sociale. Eppure si continua a farlo, rivolgendosi ai pochi superstiti»¹³. Non si può continuare a dare per scontata la fede nelle nostre società di antica tradizione cristiana, mentre c'è «una distanza di anni luce, ad esempio, tra quello che si cerca di trasmettere con la catechesi dell'iniziazione cristiana e la realtà completamente diversa vissuta dai ragazzi di oggi»¹⁴.

Dunque ciò che sta davanti alla Chiesa di oggi è l'impegnativo ma imprescindibile ed entusiasmante compito di confrontarsi con un contesto culturale profondamente differente da quello in cui per lungo tempo essa è stata abituata a vivere, un contesto

¹⁰ E. SALMANN, *Presenza di spirito. Il cristianesimo come gesto e pensiero*, EMP, Padova 2000, 5.

¹¹ MATTEO, *Il Dio mite*, 229.

¹² Cfr. IDEM, *La prima generazione incredula. Il difficile rapporto tra i giovani e la fede*, Rubbettino, Soveria Mannelli (Ct) 2017². Cfr. anche U. SARTORIO, «Eclissi del "luogo" e crisi delle "radici della fede". Per una lettura del contesto contemporaneo dell'annuncio evangelico», in IDEM (cur.), *Annunciare il Vangelo oggi: è possibile?* Atti del Convegno della Facoltà teologica dell'Italia settentrionale (Padova, 21 feb. 2004), EMP, Padova 2005, 113-156, ora anche in IDEM, *Fare la differenza. Un cristianesimo per la vita buona*, Cittadella, Assisi (Pg) 2011, 63-106.

¹³ CH. GIACCARDI – M. MAGATTI, *La scommessa cattolica*, Il Mulino, Bologna 2019, 9. In questo interessante saggio, che si chiede se c'è ancora un nesso tra il destino delle nostre società e le vicende del cristianesimo, fin dal prologo gli autori affermano con franchezza che «benché sia ormai evidente che non è di manutenzione dell'ordinario che la Chiesa ha bisogno – all'insegna del "si è fatto sempre così" – si fa una gran fatica a cambiare passo».

¹⁴ E. ROTA (cur.), *Come e perché ho abbandonato la fede (ma forse la fede non ha abbandonato me)*, Elledici, Torino 2011, 6.

segnato da una radicale novità definita dalla categoria della «postmodernità». Certo, «non ci è chiesto di levigare sentieri impervi, ma solo di non chiudere gli occhi e condividere il dramma del mondo, spezzando le antitesi e colmando l'abisso tra casa e lontananza, tra fede e storia, tra cristianesimo e postmodernità»¹⁵.

Alla luce di tali premesse, presentiamo qui una rapida ricognizione sulle prospettive teologiche e pastorali circa il rapporto tra la Chiesa e i giovani, tracciate in particolare dal percorso ecclesiale realizzatosi intorno alla XV Assemblea ordinaria del Sinodo dei vescovi del 2018 sul tema “*I giovani, la fede e il discernimento vocazionale*”, da cui dedurre quelle che ci sembrano le scelte prioritarie che la comunità cristiana è chiamata a compiere per parlare in modo significativo a quella generazione di giovani che vive l'inedita condizione di non comprendere quale relazione ci sia tra la fede dei cristiani e la vita di ogni giorno.

1. Dal Vaticano II ad oggi: i giovani che mancano

Ci sembra necessario partire da un punto di vista ben preciso: la constatazione, cioè, di quel sempre più profondo fossato che si è aperto negli ultimi decenni in Occidente tra i giovani e la fede, tra i giovani e la Chiesa. Un dato di fatto ormai ben constatabile anche nel contesto del cattolicesimo italiano:

quando si parla di giovani è difficile non ammettere che proprio *in riferimento a loro c'è un grosso pezzo di Chiesa che manca*. Manca la domenica, manca negli itinerari post-cresima, manca nei seminari, nei noviziati, nei luoghi del discernimento pastorale; manca quasi ovunque si abbia a che fare con l'annuncio, la celebrazione e la pratica della fede nel Vangelo. I giovani ci mancano e tanto, in quanto sono proprio tanti quelli che mancano¹⁶.

¹⁵ F. COSENTINO, *Immaginare Dio, Provocazioni postmoderne al cristianesimo*, Cittadella, Assisi (Pg) 2010, 58. Cfr. anche G. FERRETTI, «La teologia cristiana di fronte al postmoderno», in IDEM, *Filosofia e teologia cristiana. Saggi di epistemologia ermeneutica*, II: *Figure*, Esi, Napoli 2002, 231-267; C. DOTOLO, *Un cristianesimo possibile. Tra postmodernità e ricerca religiosa*, Queriniana, Brescia 2007; A. SABETTA, «Rivelazione cristiana, modernità, postmodernità», in G. LORIZIO (cur.), *Teologia fondamentale*. III. *Contesti*, Città Nuova, Roma 2005, 127-169; G. COLZANI, «Discernere il nostro tempo. La mentalità postmoderna: una sfida per la pastorale», in *Rivista italiana del clero* 78 (1997) 257-273; più analiticamente: IDEM, «Moderno, postmoderno e fede cristiana», in *Aggiornamenti sociali* 41 (1990) 779-798.

¹⁶ A. MATTEO, *La chiesa che manca. I giovani, le donne e i laici nell'Evangelii gaudium*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2018, 21-22.

La fotografia della situazione resa da queste parole potrebbe sembrare unilaterale e fin troppo cruda, ma trova tuttavia un'autorevole conferma nell'autoriflessione della Chiesa stessa, come testimonia il recente *Documento Preparatorio della XV Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi* dell'ottobre 2018, in un passaggio che vale la pena riportare:

Tendenzialmente cauti nei confronti di coloro che sono al di là della cerchia delle relazioni personali, i giovani nutrono spesso sfiducia, indifferenza o indignazione verso le istituzioni. Questo non riguarda solo la politica, ma investe sempre più anche le istituzioni formative e la Chiesa, nel suo aspetto istituzionale. La vorrebbero più vicina alla gente, più attenta ai problemi sociali, ma non danno per scontato che questo avvenga nell'immediato. Tutto ciò si svolge in un contesto in cui l'appartenenza confessionale e la pratica religiosa diventano sempre più tratti di una minoranza e i giovani non si pongono "contro", ma stanno imparando a vivere "senza" il Dio presentato dal Vangelo e "senza" la Chiesa, salvo affidarsi a forme di religiosità e spiritualità alternative e poco istituzionalizzate o rifugiarsi in sette o esperienze religiose a forte matrice identitaria¹⁷.

Un testo eloquente, che riesce con efficacia a restituire il quadro di fondo del rapporto tra i giovani e la fede nel contesto culturale contemporaneo, affermando inequivocabilmente che la maggior parte di loro non si pone "contro", ma sta imparando a vivere "senza" il Dio del Vangelo e "senza" la Chiesa. Un dato, questo, dal quale non è possibile prescindere se si vuole coerentemente affrontare la questione del rapporto tra fede e giovani nella cultura postmoderna¹⁸.

Gettando uno sguardo alla storia più recente di questo rapporto, gli ultimi decenni hanno registrato un impegno ecclesiale di rilievo concretizzatosi in particolare nel-

¹⁷ SINODO DEI VESCOVI, *I giovani, la fede e il discernimento vocazionale. Documento Preparatorio della XV Assemblea Ordinaria* (13 gen. 2017), d'ora in poi *DP*, [ultima consultazione: 10 ott. 2022], <https://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_it.html>.

¹⁸ Tra le molte indagini che negli ultimi anni hanno analizzato da vicino il rapporto tra i giovani e la fede, segnaliamo come testi essenziali: A. CASTEGNARO – G. DAL PIAZ – E. BIEMMI, *Fuori dal recinto. Giovani, fede, chiesa: uno sguardo diverso*, Ancora, Milano 2013 (uno studio al quale faremo particolare riferimento più avanti); OSSERVATORIO SOCIO-RELIGIOSO TRIVENETO, *C'è campo? Giovani, spiritualità, religione*, Marcianum Press, Venezia 2000; R. GRASSI (cur.), *Giovani, religione e vita quotidiana. Un'indagine dell'Istituto Iard per il Centro di Orientamento Pastorale*, Il Mulino, Bologna 2006; M. BRAMBILLA, *Tu credi? Sguardo sull'identità religiosa dei giovani*, Vita e Pensiero, Milano 2014; R. BICHI – P. BIGNARDI, *Dio a modo mio. Giovani e fede in Italia*, Vita e Pensiero, Milano 2015; F. GARELLI, *Piccoli atei crescono. Davvero una generazione senza Dio?*, Il Mulino, Bologna 2016.

l'ideazione delle *Giornate mondiali della Gioventù*, le grandi assemblee di giovani connotate anche da un significativo impatto mediatico. L'intuizione si è dimostrata efficace nel tempo, attestando la persistenza di un certo legame tra Chiesa e giovani anche negli anni più recenti. Un ulteriore slancio al dialogo tra fede, Chiesa e giovani è venuto certamente nel periodo del post-Concilio dall'impegno di tanti gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali fortemente segnati dalla presenza dei laici e, per certi aspetti, meglio disposti ed attrezzati rispetto alla pastorale ordinaria delle parrocchie ad intercettare la sensibilità giovanile con proposte non scontate e linguaggi più aperti e meno clericali. Non si può inoltre non rilevare quella importante realtà cresciuta negli anni, segnatamente nel contesto italiano anche se non solo in esso, del volontariato cattolico e delle opere di servizio ai più poveri, spesso molto frequentate dai giovani. Allo stesso modo, strutture e iniziative di tipo educativo quali le scuole cattoliche, gli oratori e le proposte di aggregazione estive, promosse sia da parrocchie che da gruppi e movimenti, hanno dimostrato negli anni di riuscire a realizzare una importante presenza della Chiesa tra i giovani, proponendosi non di rado anche come unica offerta di formazione ed aggregazione nel contesto sociale dei territori.

Eppure, a fronte di segnali incoraggianti, lo scenario complessivo è andato negli anni assumendo un carattere di segno molto differente e in sostanza preoccupante: nonostante, infatti, il persistere di talune forme di adesione alla fede cristiana, i giovani hanno per la stragrande maggioranza tagliato i ponti con la Chiesa e con la fede. Ad attestarla c'è soprattutto la loro fuga o, per molti di loro, la totale estraneità dalla comunità cristiana, intesa innanzitutto nella sua forma parrocchiale, quella in fin dei conti più prossima alla gente e più radicata sul territorio; ma, come già affermato nel contesto del Sinodo del 2018, il dato più eloquente di questa presa di distanza è la loro scelta di fare a meno del Vangelo e della Chiesa nell'elaborazione delle istruzioni per vivere. La tendenza sembra inarrestabile: quel che appare evidente, in particolare, è che le parrocchie, così come sono oggi organizzate, non sono luoghi per i giovani, dal momento che

le iniziative rivolte a loro sono, diciamo così, “extra curricolari”, fuori dall'ordinarietà e dalla ferialità. Quella ferialità costituita da poco meno di due milioni di studenti universitari e da più del triplo di giovani lavoratori, cui la comunità credente non assicura ancora un'affidabile compagnia di Vangelo e che proprio nella Chiesa della “porta accanto”, in quella cioè della parrocchia, potrebbero e dovrebbero trovare generosa ospitalità per mettere in discussione la propria ereditata incredulità¹⁹.

¹⁹ MATTEO, *La prima generazione incredula*, 39.

Di fronte a questa evidente presa di distanza dei giovani dal mondo della fede c'è però da chiedersi: «perdono la fede oppure non hanno mai trovato in parrocchia chi li aiutasse a cercarla, a partire proprio dalla loro complessa esperienza esistenziale e attraverso di essa?»²⁰.

2. Il Sinodo dei giovani: occasione mancata?

Il Sinodo del 2018 è l'ultimo avvenimento di un certo spessore che ha mobilitato la Chiesa cattolica sulla questione dei giovani e che, almeno nelle sue intenzioni, intendeva risvegliare l'attenzione del mondo ecclesiale nei confronti del profondo disagio della fede cristiana rispetto alle nuove generazioni, nel contesto del radicale cambiamento dello scenario culturale prodotto dalla postmodernità.

2.1 Il Documento preparatorio

Il *Documento preparatorio* per il Sinodo, avendo come finalità peculiare quella di «dare avvio alla fase di consultazione di tutto il popolo di Dio»²¹, non è un testo da cui far scaturire immediatamente riflessioni e prospettive sul tema del rapporto tra i giovani e la fede nel nostro tempo. Tuttavia si colgono in esso degli spunti di metodo e di contenuto utili al nostro scopo, fin dalla richiesta avanzata alle Conferenze episcopali e alle Chiese locali di interpellare i giovani stessi e intessere un dialogo con loro, in particolare attraverso lo strumento di un questionario²². Fin da subito si afferma, infatti, che oltre a chiedersi come accompagnare i giovani nell'accogliere la dimensione vocazionale della vita, «la Chiesa ha deciso di chiedere ai giovani stessi di aiutarla a identificare le modalità oggi più efficaci per annunciare la buona notizia»²³.

Riveste un certo interesse, per l'angolo di visuale del nostro percorso, il primo capitolo del *Documento*, intitolato “*I giovani nel mondo di oggi*”, che ha il merito di contestualizzare l'universo giovanile nella cultura di oggi, al fine di cogliere alcune istanze che possono essere lette in senso *kairologico*, come segni cioè di una possibile apertura al rapporto con Dio. A tal proposito il testo introduce fin subito il tema dei

²⁰ G. SAVAGNONE, *Il Vangelo nelle periferie. Comunicare il Vangelo nella società liquida*, EDB, Bologna 2014, 13.

²¹ *DP, Introduzione*.

²² Cfr. R. SALA, «Il “Documento preparatorio”: una mappa di navigazione durante la prima fase del Sinodo», in *Note di Pastorale giovanile* 50 (2017) 2, 6-15.

²³ *DP, Introduzione*.

profondi cambiamenti che hanno investito la storia più recente della comunità umana, affermando che «la rapidità dei processi di cambiamento e di trasformazione è la cifra principale che caratterizza le società e le culture contemporanee. La combinazione tra elevata complessità e rapido mutamento fa sì che ci troviamo in un contesto di fluidità e incertezza mai sperimentato in precedenza: è un dato di fatto da assumere senza giudicare aprioristicamente se si tratta di un problema o di una opportunità»²⁴. Sono fortemente indicativi i termini che vengono utilizzati per descrivere il contesto in cui i giovani crescono oggi: complessità, mobilità, fluidità, incertezza, vulnerabilità, flessibilità, precarietà. Un intero paragrafo, nel primo come pure nel terzo capitolo, è dedicato inoltre alla questione nevralgica del rapporto tra i giovani e le nuove tecnologie, che interpella la Chiesa a comprendere con attenzione quanto «l'esperienza di relazioni tecnologicamente mediate strutturi la concezione del mondo, della realtà e dei rapporti interpersonali»²⁵.

L'ultima sezione individua nel percorso dei giovani per raggiungere una dimensione di stabilità nella propria identità e nella propria collocazione nel mondo, un'esperienza che può aprire alla dimensione spirituale e, di conseguenza, anche al confronto con il Dio cristiano. In questo ambito specifico sorprende come il *Documento* manifesti un marcato ottimismo laddove si afferma che «nella ricerca di percorsi capaci di ridestare il coraggio e gli slanci del cuore non si può non tenere in conto che la persona di Gesù e la buona notizia da lui proclamata continuano ad affascinare molti giovani»²⁶. Tale sottolineatura andrebbe a nostro avviso verificata nella realtà, vista la scarsa o distorta conoscenza del Gesù dei Vangeli che si riscontra tra le nuove generazioni e la marcata assenza di adulti in grado di rendere una buona testimonianza del rapporto esistenziale con Cristo, a cominciare dagli adulti genitori.

Il secondo capitolo del *Documento preparatorio* si concentra sul tema specifico del Sinodo celebrato nel 2018: quello del discernimento vocazionale dei giovani alla luce della fede. Si tratta però di una sezione che sembra ispirata ad una visione della realtà in cui appare già scontata l'opzione della fede negli interlocutori, risultando in definitiva poco attenta ad approfondire il tema di cui parliamo. Offre invece provocazioni più interessanti per la nostra riflessione il terzo capitolo, intitolato *L'azione pastorale*, che intende proporre orientamenti e suggerimenti per verificare lo stile di Chiesa, i soggetti interessati, i luoghi specifici e gli strumenti adeguati per realizzare la pastorale giovanile vocazionale. Ci sembra la sezione dalla quale trarre i maggiori

²⁴ DP I, 1: *Un mondo che cambia rapidamente.*

²⁵ DP I, 2: *Le nuove generazioni.*

²⁶ DP I, 3: *I giovani e le scelte.*

spunti sull'urgente necessità di immaginare una Chiesa in grado di proporre un cristianesimo che prenda sul serio la condizione culturale contemporanea e, di conseguenza, sia in grado di *ripensare* e *ridire* la fede alla luce delle domande, più o meno esplicitamente espresse, del postmoderno.

In sintonia con i tratti di fondo impressi al cammino ecclesiale dal pontificato di Francesco, si tratteggia in particolare uno stile di Chiesa che possa essere significativo ed attrattivo per i giovani. I verbi “uscire”, “vedere” e “chiamare” sono quelli scelti per invitare le Chiese locali a verificare il proprio slancio missionario e la propria testimonianza nel mondo. Basterebbero già queste sottolineature per riconoscere la lunga strada ancora da percorrere nella concreta prassi ecclesiale, spesso tenacemente bloccata su una pastorale autoreferenziale, rivolta ai pochi praticanti e imperniata quasi esclusivamente sulla celebrazione liturgica e su attività che si concentrano attorno all'edificio sacro: infatti, «una “Chiesa in uscita” è una Chiesa che esce per “fare Chiesa” nei luoghi della vita. È una Chiesa che non pretende più di organizzare le forme dell'annuncio e della pastorale semplicemente creando occasioni – da tenersi tutte nell'edificio ecclesiale – in cui invita gli altri, ma si sposta cercando di creare “reti di relazioni” tra le persone»²⁷. Occorre pertanto «interrogarsi per prendere in considerazione anche dal punto di vista “affettivo” il fenomeno della distanza dalla Chiesa»²⁸ ed esercitare come comunità ecclesiale l'irrinunciabile compito di mettersi sempre in discussione e riformarsi «per donarsi al mondo e offrire spazi crescenti della presenza di Dio nelle pieghe della storia»²⁹.

Un'ulteriore sollecitazione è offerta dal testo in relazione ai soggetti, rimarcando che l'impegno della Chiesa è «a favore di tutti i giovani, nessuno escluso»³⁰: si sottolinea quindi come gli stessi giovani siano da riconoscere come “soggetti” della pastorale, al punto che «la Chiesa stessa è chiamata ad imparare dai giovani»³¹, guardandosi bene pertanto dal riprodurre quell'atteggiamento, spesso prevalente nella società, che li ritiene presenza inutile o scomoda. Anche in questo caso non si possono sottacere alcuni interrogativi sull'effettivo impatto di queste opzioni di fondo del testo preparatorio sulla pastorale ordinaria delle comunità diocesane e parrocchiali, ma anche sulla vita di congregazioni religiose, associazioni, movimenti e gruppi ecclesiali. Per rimanere alla dimensione di Chiesa più vicina alla vita della gente, quella cioè delle parrocchie, ci si può chiedere quanto davvero esse si impegnino a promuovere la sogget-

²⁷ F. COSENTINO, «Una Chiesa che esce dalle chiese», in *L'Osservatore Romano* (20 mar. 2021).

²⁸ IDEM, *Immaginare Dio*, 84.

²⁹ *Ivi*, 88.

³⁰ *DP III*, 1: *Soggetti*.

³¹ *Ibidem*.

tualità dei giovani e a coltivare quell'atteggiamento di ascolto umile nei loro confronti, fino a volere "imparare" da loro.

Basti fare riferimento ad un'altra sottolineatura presente in questa sezione del testo, laddove si sostiene che «occorre valorizzare le opportunità di coinvolgimento dei giovani negli organismi di partecipazione delle comunità diocesane e parrocchiali, a partire dai consigli pastorali, invitandoli a offrire il contributo della loro creatività e accogliendo le loro idee anche quando appaiono provocatorie»³². Ad uno sguardo oggettivo sulla realtà ecclesiale non sembra proprio che questo si realizzi in maniera ordinaria. Interessante appare inoltre il valore attribuito alle figure di riferimento per la vicinanza e l'accompagnamento ai giovani. Tra di esse, ai pastori si chiede di «mettersi autenticamente in gioco con il mondo giovanile dedicandogli tempo e risorse»³³: un auspicio, questo, che è sempre da mettere in atto, soprattutto in un contesto ecclesiale in cui i pastori sono spesso dediti sostanzialmente alle celebrazioni liturgiche e alla dimensione sacramentale.

Significativa risulta poi la riflessione del *Documento* sui luoghi della pastorale giovanile vocazionale, individuati nella vita quotidiana, negli ambienti specifici della pastorale e infine nel mondo digitale, oggi imprescindibile. Anche qui registriamo, solo di passaggio, il ritardo della prassi ecclesiale, quasi sempre riconducibile agli ambienti culturali della pastorale e non molto protesa ad abitare gli ambiti della vita quotidiana e il multiforme spazio del digitale, nuovo areopago molto familiare al mondo giovanile. La conclusione del terzo capitolo offre ulteriori spunti significativi, infine, sugli strumenti della pastorale riflettendo soprattutto sui linguaggi e riconoscendo, a tal proposito, che «talvolta tra il linguaggio ecclesiale e quello dei giovani si apre uno spazio difficile da colmare, anche se ci sono tante esperienze di incontro fecondo tra le sensibilità dei giovani e le proposte della Chiesa in ambito biblico, liturgico, artistico, catechetico e mediatico»³⁴.

Il "sogno" del *Documento preparatorio* è in definitiva quello di una Chiesa che sappia lasciare spazio al mondo giovanile e ai suoi linguaggi, apprezzandone e valorizzandone la creatività e i talenti. In tale contesto si riconosce «in particolare nello sport una risorsa educativa dalle grandi opportunità e nella musica e nelle altre espressioni artistiche un linguaggio espressivo privilegiato che accompagna il cammino di crescita dei giovani»³⁵. Si tratta, anche in questo caso, di una sfida evidentemente ancora per buona parte da raccogliere nella vita delle comunità cristiane. Allo stesso mo-

³² *Ibidem.*

³³ *Ibidem.*

³⁴ *DP III, 4: Strumenti.*

³⁵ *Ibidem.*

do, ci sembra ancora da prendere in seria considerazione l'invito rivolto alla Chiesa di ripensare i percorsi di evangelizzazione per i giovani, laddove si afferma che

rispetto al passato, dobbiamo abituarci a percorsi di avvicinamento alla fede sempre meno standardizzati e più attenti alle caratteristiche personali di ciascuno: accanto a coloro che continuano a seguire le tappe tradizionali dell'iniziazione cristiana, molti arrivano all'incontro con il Signore e con la comunità dei credenti per altra via e in età più avanzata, ad esempio partendo dalla pratica di un impegno per la giustizia o dall'incontro in ambiti extraecclesiali con qualcuno capace di essere testimone credibile³⁶.

Ancora una volta, in definitiva, si avverte una sostanziale distanza da colmare tra quanto viene auspicato da un documento ecclesiale e la concretezza dell'esperienza delle comunità.

2.2 *L'Instrumentum laboris*

Nel lungo e articolato cammino sinodale dedicato al rapporto tra giovani e fede, iniziato nell'ottobre 2016 e proseguito fino alla pubblicazione, il 25 marzo 2019, dell'Esortazione apostolica postsinodale *Christus vivit*, l'*Instrumentum laboris*, pubblicato il 19 giugno 2018, occupa un posto di rilievo, dal momento che scaturisce dal coinvolgimento dell'intero popolo di Dio³⁷. Il documento si segnala, fin da subito, per un sostanzioso riferimento diretto alle giovani generazioni, dal momento che la sua redazione ha utilizzato il *Questionario on line* (giugno-dicembre 2017) cui hanno partecipato più di duecentomila giovani e la *Riunione presinodale* (18-24 marzo 2018) che ha coinvolto trecento giovani in presenza diretta e altri quindicimila *on line*: di sicuro un segno importante che attesta quell'atteggiamento di ascolto che la Chiesa vorrebbe manifestare nei confronti della realtà giovanile, come già rilevato nel *Documento preparatorio*.

Nella prima parte si registra la schiettezza dei giovani stessi nel presentare le ragioni del proprio allontanamento dalla Chiesa e che vanno prese sul serio dalla comunità cristiana, così come vanno ascoltate le loro proposte provocatorie in vista di un rinnovamento del volto della realtà ecclesiale.

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ "*Instrumentum laboris*" della XV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (19 giu. 2018), [ultima consultazione: 10 ott. 2022] <<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/06/19/0458/00978.html>>. D'ora in poi *IL*.

Sembra importante qui sottolineare la sintesi del contesto antropologico e culturale che viene offerta nella prima parte dell'*Instrumentum*, che fornisce l'idea di quanto sia complesso e complicato il tempo in cui vivono oggi i giovani, i quali per questo vanno compresi e non immediatamente giudicati: la condizione odierna non è per nulla facile neanche per loro, chiamati ad affrontarla così com'è. Il testo fa riferimento a fenomeni quali la diversità e la globalizzazione, parla di una fase storica di opportunità e rischi e di novità con cui non si è avuto mai a che fare prima d'ora, come pure della fine di paradigmi che per secoli hanno orientato la vita individuale e sociale.

Strategico appare, in tal senso, il quarto capitolo della prima parte che enuncia sei sfide antropologiche e culturali che la Chiesa è chiamata a riconoscere ed affrontare con coraggio apostolico e creatività pastorale³⁸: la prima è quella che concerne il corpo, l'affettività e la sessualità; la seconda riguarda i nuovi paradigmi conoscitivi e la ricerca della verità; la terza si riferisce alle ricadute antropologiche della rivoluzione digitale; la quarta sfida è rappresentata dalla disillusione nei confronti delle istituzioni e dalle nuove forme di partecipazione giovanile; un quinto aspetto di sfida è la paralisi decisionale in un contesto di proposte sovrabbondanti; l'ultima sfida, particolarmente interessante per la missione della Chiesa, è quella della nostalgia spirituale delle giovani generazioni.

Se la seconda parte dell'*Instrumentum* si segnala per la riflessione biblica e antropologica volta a riscoprire i tratti giovanili della Chiesa stessa e per l'opportuno ripensamento della questione vocazionale nel suo insieme, la terza presenta delle sollecitazioni particolarmente interessanti per il nostro tema. Viene individuato, intanto, nel discernimento lo stile ordinario della vita ecclesiale e si definisce prioritaria, rispetto ad altre opzioni, la presenza della Chiesa nel mondo dei giovani. Il testo ha altresì il merito di offrire significative sollecitazioni su alcune problematiche emergenti nella contemporaneità dalle quali è possibile far scaturire utili considerazioni per la teologia e la pastorale in merito al rapporto tra Chiesa e giovani. Le più rilevanti sono: la "cultura dello scarto"; la perdita della passione educativa della comunità cristiana e, più generale, della comunità civile, questione che, come già accennato, tocca nel vivo il tema della trasmissione della fede alle giovani generazioni e chiama in causa l'attenzione della Chiesa, purtroppo oggi in evidente ritardo, al mondo degli adulti, i quali faticano ad uscire essi stessi dall'età giovanile senza spesso aver maturato una scelta autentica e personale nei confronti della fede; infine il problema della "conversione istituzionale" che tocca anche l'animazione e l'organizzazione della pastorale,

³⁸ Cfr. *IL* 51-63.

richiamando l'importanza «di verificare, come Chiesa, non solo “che cosa” stiamo facendo con i giovani, ma anche “in che modo” lo stiamo facendo»³⁹.

A tal proposito ci sembra molto interessante richiamare il passaggio nel quale il documento sostiene che «dal punto di vista territoriale la parrocchia, Chiesa tra le case, è il luogo ordinario della pastorale e la sua validità è stata chiaramente riaffermata nel nostro tempo (cfr. *Evangelii gaudium* 38)»⁴⁰. Nello stesso tempo però si rimarca che, «se alcune Conferenze Episcopali fanno notare la vitalità delle parrocchie, per altre queste non sembrano più essere uno spazio adeguato per i giovani, che si rivolgono ad altre esperienze di Chiesa che intercettano meglio la loro mobilità, i loro luoghi di vita e la loro ricerca spirituale»⁴¹. Si tratta di una sottolineatura da tenere ben presente in vista di un profondo ripensamento, ormai inevitabile, del modo di affrontare da parte della Chiesa la disaffezione dalla fede di larga parte dell'universo giovanile.

L'*Instrumentum* si fa apprezzare per lo stile complessivo, segnato dal desiderio di continuare a coltivare sogni, sia dal punto di vista dell'età giovanile, spesso sfiduciata di fronte alla vita e al futuro, ma ancor di più da parte della Chiesa, chiamata ad immaginare strade coraggiose e inedite per tornare a farsi ascoltare dai giovani.

2.3 Il Documento finale: frutto dell'assemblea sinodale

Il *Documento finale*⁴², tappa centrale di tutto il percorso sinodale⁴³, testo ampio e articolato, diviso in tre parti, trova una prima chiave di lettura nel brano evangelico dei discepoli di Emmaus, scelto come icona che manifesta l'immagine che Chiesa dovrebbe dare di se stessa per essere significativa oggi per i giovani. Il senso della scena biblica che costituisce lo sfondo complessivo del documento va rintracciato nella necessità per la Chiesa di compiere un cammino di condivisione e comunione anche con i giovani, senza pensare che essi e la comunità ecclesiale siano entità separate.

Ci sembra un'opzione importante quella fatta dai Padri sinodali in questo *Documento finale* dedicando la prima parte del testo al verbo “riconoscere”, ad indicare la necessità di farsi istruire dalle cose così come stanno, ascoltando e osservando la realtà.

³⁹ *IL* 198.

⁴⁰ *IL* 200.

⁴¹ *Ibidem*.

⁴² *Documento finale del Sinodo dei Vescovi al Santo Padre Francesco, al termine della XV Assemblea generale ordinaria* (27 ott. 2018) [ultima consultazione: 10 ott. 2022]: <<https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2018/10/27/0789/01722.html#votaz>>. D'ora in poi *DF*.

⁴³ Cfr. R. SALA, «Il Documento finale del Sinodo sui giovani. Un invito alla lettura», in *La Rivista del clero italiano* 11 (2018) 733-746.

A tal fine, tuttavia, il testo non tace un aspetto problematico dell'attuale realtà ecclesiale che riguarda in particolare il compito dei pastori come pure la mancanza di figure di accompagnatori laici all'altezza della situazione:

l'ascolto costituisce un momento qualificante del ministero dei pastori, e in primo luogo dei vescovi, che però spesso si trovano oberati da molti impegni e faticano a trovare un tempo adeguato per questo indispensabile servizio. Molti hanno rilevato la carenza di persone esperte e dedicate all'accompagnamento. Credere al valore teologico e pastorale dell'ascolto implica un ripensamento per rinnovare le forme con cui ordinariamente il ministero presbiterale si esprime e una verifica delle sue priorità⁴⁴.

C'è insomma un consistente cammino da percorrere su questo aspetto dell'ascolto, definito qui un vero e proprio carisma da coltivare e far crescere nella vita ordinaria della Chiesa e che dovrebbe motivare finanche un «ripensamento per rinnovare le forme con cui ordinariamente il ministero presbiterale si esprime e una verifica delle sue priorità»⁴⁵.

L'esercizio dello «sguardo» è rivolto poi, opportunamente, anche alla Chiesa di oggi. Di essa si riconosce l'impegno profuso per i giovani attraverso «luoghi» e «presenze» quali le istituzioni educative, le associazioni e i movimenti, gli oratori e i centri giovanili, la pastorale giovanile nelle chiese locali, le *Giornate mondiali della Gioventù*, l'impegno nel sociale. D'altra parte però, si ha il coraggio di rilevare ritardi e aspetti problematici della prassi pastorale che ci sembra opportuno qui sottolineare per l'aderenza agli interrogativi che sottostanno alla nostra riflessione. Rimarcando «la necessità di sviluppare processi pastorali completi, che dall'infanzia portino alla vita adulta e inseriscano nella comunità cristiana»⁴⁶, il documento ha la schiettezza di riconoscere come uno dei problemi fondamentali dell'attuale configurazione della vita ecclesiale sia la quasi totale concentrazione delle energie sulla dimensione della iniziazione sacramentale dei bambini e, tutt'al più, dei preadolescenti. In tal modo si trascura la cura del decisivo rapporto tra la fede cristiana e la crescita verso l'età adulta, con la conseguente e infausta conseguenza di diffondere l'idea che il cristianesimo non possa servire per i giovani e per il loro addentrarsi nell'età della maturità e che tutt'al più

⁴⁴ DF 9.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ DF 16. ⁴⁷ A. MATTEO, *Pastorale 4.0. Eclissi dell'adulto e trasmissione della fede alle nuove generazioni*, Ancora, Milano 2020, 72.

esso sia un residuo di credenze illusorie dell'età infantile. In tal senso, il testo registra con franchezza il pressoché totale fallimento dell'attuale sistema dell'iniziazione cristiana, un sistema «che immagina ancora nel suo lavoro di essere sostenuto da un'al-trettanta spinta familiare, culturale e sociale rivolta all'universo dei piccoli verso la so-glia adulta dell'esistenza. Nulla di più “immaginario”, appunto»⁴⁷. Non a caso i Padri sinodali certificano che spesso la fine della formazione alla vita cristiana coincide con il sacramento della Cresima e chiedono a tal proposito con urgenza di «ripensare a fon-do l'impostazione della catechesi e il legame tra trasmissione familiare e comunitaria della fede, facendo leva sui processi di accompagnamento personali»⁴⁸. Solo per inciso, ci sembra necessario tuttavia rimarcare l'assenza di una riflessione più approfondita proprio sulla trasmissione familiare e comunitaria della fede, che in sostanza si va spe-gnendo soprattutto a seguito del profondo cambiamento culturale dello stesso istituto familiare che di certo, almeno in Occidente, non è più il luogo in cui i figli ricevono la prima e fondamentale iniziazione alla fede cristiana come accadeva nel differente con-tes-to culturale del passato. Un secondo accento problematico il testo ha la franchezza di porlo sul contesto reale della parrocchia che, pur rimanendo la prima e principale forma dell'essere Chiesa nel territorio, «fatica ad essere un luogo rilevante per i gio-vani»⁴⁹ e per questo ha bisogno di ripensare la propria vocazione missionaria.

Nel terzo capitolo, dedicato a “*Identità e relazioni*”, si colgono sollecitazioni rile-vanti, a nostro parere, in particolare nel paragrafo che riguarda le dimensioni del corpo e dell'affettività, essenziali nel percorso di crescita dell'identità giovanile: in esse si riconoscono i profondi cambiamenti in atto, ad esempio con l'approccio tecnocratico al corpo e le nuove dinamiche sociali indicate da fenomeni quali la diffusione pervasiva della pornografia digitale e l'esibizione del proprio corpo *on line*. A tal proposito si registra la difficoltà per le famiglie e per la Chiesa stessa di «far scoprire la sessualità come un grande dono abitato dal Mistero»⁵⁰ e nel proporre un'adeguata educazione affettiva e sessuale ai più giovani. In generale, il testo riconosce la problematicità del rapporto tra giovani e Chiesa nell'ambito della morale sessuale che «frequentemente è causa di incomprensione e di allontanamento dalla Chiesa, in quanto è percepita co-me uno spazio di giudizio e di condanna»⁵¹.

Nel quarto capitolo il documento ha il coraggio di effettuare un'incursione nella condizione che caratterizza l'identità e la vita dei giovani nella cultura postmoderna, rimarcando che

⁴⁸ DF 19.

⁴⁹ DF 18.

⁵⁰ DF 39.

⁵¹ *Ibidem*.

le giovani generazioni sono portatrici di un approccio alla realtà con tratti specifici (...) Tra i tratti specifici più evidenti della cultura dei giovani sono state segnalate la preferenza accordata all'immagine rispetto ad altri linguaggi comunicativi, l'importanza di sensazioni ed emozioni come via di approccio alla realtà e la priorità della concretezza e dell'operatività rispetto all'analisi teorica⁵².

Possiamo qui registrare un'analisi attendibile del mondo giovanile che può contenere già un consistente "programma di lavoro" per la comunità cristiana, chiamata a pensare, progettare e proporre uno stile di annuncio della novità cristiana ai giovani che tenga in debito conto certe caratteristiche della loro esperienza enunciate in questo passaggio. Basterebbe pensare all'importanza che va assumendo per essi la dimensione «delle sensazioni e delle emozioni nell'approccio alla realtà» e alla «priorità della concretezza e dell'operatività rispetto all'analisi teorica», elemento questo evidentemente trascurato nella vita ecclesiale che solitamente invece privilegia nella trasmissione della fede la dimensione teorica rispetto a quella esperienziale e della concretezza della vita, così decisiva invece per i giovani.

Una sottolineatura a nostro avviso non del tutto marginale è inoltre quella che riguarda la rilevanza data dai giovani all'espressione artistica in tutte le sue forme, un dato che il Sinodo riconosce e apprezza, traendone un'interessante constatazione: «Non possiamo dimenticare che per secoli la "via della bellezza" è stata una delle modalità privilegiate di espressione della fede e di evangelizzazione»⁵³. La stessa attenzione è opportunamente riservata dai Padri sinodali al forte interesse dei giovani per la musica «che rappresenta un vero e proprio ambiente in cui essi sono costantemente immersi, come pure una cultura e un linguaggio capaci di suscitare emozioni e di plasmare l'identità»⁵⁴. Anche in questo caso se ne traggono consistenti riflessioni, riconoscendo tra l'altro che «il linguaggio musicale rappresenta anche una risorsa pastorale, che interPELLA in particolare la liturgia e il suo rinnovamento»⁵⁵. Così pure il *Documento finale* sottolinea «il rilievo che tra i giovani assume la pratica sportiva, di cui la Chiesa non deve sottovalutare le potenzialità in chiave educativa e formativa, mantenendo una solida presenza al suo interno»⁵⁶. Ci sarebbe anche qui molto da riflettere per l'essere e l'agire attuale delle comunità cristiane che evidentemente non sembrano molto attrezzate per considerare l'arte, la musica e lo sport "mondi da abitare" in maniera si-

⁵² DF 45.

⁵³ DF 47.

⁵⁴ *Ibidem*.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ *Ibidem*.

gnificativa e in grado di far emergere quantomeno le domande di senso e le possibili aperture alla trascendenza.

In un ulteriore passaggio, il *Documento finale* afferma che «il Sinodo è consapevole che un numero consistente di giovani, per le ragioni più diverse, non chiedono nulla alla Chiesa perché non la ritengono significativa per la loro esistenza. Alcuni, anzi, chiedono espressamente di essere lasciati in pace, poiché sentono la sua presenza come fastidiosa e perfino irritante»⁵⁷. Un tale preoccupante dato di fatto viene però analizzato senza pregiudizi, cercando di riconoscerne le ragioni, in quanto l'atteggiamento dei giovani appena descritto

non nasce da un disprezzo acritico e impulsivo, ma affonda le radici anche in ragioni serie e rispettabili: gli scandali sessuali ed economici; l'impreparazione dei ministri ordinati che non sanno intercettare adeguatamente la sensibilità dei giovani; la scarsa cura nella preparazione dell'omelia e nella presentazione della Parola di Dio; il ruolo passivo assegnato ai giovani all'interno della comunità cristiana; la fatica della Chiesa di rendere ragione delle proprie posizioni dottrinali ed etiche di fronte alla società contemporanea⁵⁸.

Nel dettaglio, ci sembra di poter rintracciare un diretto riferimento al mutato contesto culturale soltanto nell'ultima affermazione che denuncia «la fatica della Chiesa di rendere ragione delle proprie posizioni dottrinali ed etiche di fronte alla società contemporanea». La constatazione lascia trasparire quel problema di fondo che costituisce la premessa da cui siamo partiti: l'evidente frattura che si è creata, con l'avvento del postmoderno, tra la sensibilità dell'uomo contemporaneo e il mondo della fede cristiana.

Come già sostenuto, ci sembra una dimenticanza del cammino sinodale il non aver prestato sufficiente interesse all'interpretazione del contesto culturale e antropologico del tempo presente, che avrebbe probabilmente consentito di comprendere meglio come quella "qualità evangelica della Chiesa nel suo insieme" può incarnarsi nelle inedite sfide lanciate alla fede e alla comunità dei credenti dall'attuale scenario del postmoderno. Facciamo ancora una volta nostra la convinzione che

la trasformazione culturale è tale da porre in discussione quanto la tradizione ci consegna e da chiedere di cimentarsi in un lavoro di re-invenzione, allo stesso

⁵⁷ *DF* 53.

⁵⁸ *Ibidem*.

tempo impegnativo e appassionante. La ripetizione dei canoni del passato non tiene più (...): tutte le volte che si parla della pastorale dei 19enni-30enni, si entra in un campo aperto di cui non è la Chiesa ad essere regista⁵⁹.

3. Conclusione

Di fronte al profondo e sempre più radicato processo di cambiamento culturale in atto, identificato dalla categoria della *postmodernità*, non è più possibile per la fede cristiana e la Chiesa comprendersi, declinarsi e stare nel mondo con le strutture concettuali, le forme e le modalità di evangelizzare di un passato che non ritornerà. Di certo non si può pensare di continuare ad usare gli antichi paradigmi interpretativi, con i quali è improponibile annunciare e promuovere la fede oggi. Il futuro della fede è ancora possibile a condizione di «stare con l'orologio puntato su questa ora, contemporanei di questo mondo, senza fughe in avanti o nostalgie di un passato ormai andato, perché Dio ci ha dato questo tempo e non un altro»⁶⁰. C'è bisogno in definitiva di interrogarsi su una sfida radicale posta dal contesto contemporaneo, quella cioè di mostrare come la fede cristiana è capace di incontrare la vita e di reggerne la prova e che «la verità dell'evangelo si presenta credibile e comunicabile all'interno dell'ordine culturale vigente»⁶¹. Non c'è da temere che ciò implichi un tradimento nei confronti della natura della rivelazione: al contrario, è il solo modo per restarle fedeli.

⁵⁹ P. CARRARA, «Giovani e fede cristiana: alcuni spunti teologici-pastorali», in L. BRESSAN – P. CARRARA (cur.), *La fede cristiana alla prova dei giovani*, Glossa, Milano 2018, 166. Utili approfondimenti si trovano in tal senso in G. MANNION, *Chiesa e postmoderno. Domande per l'ecclesiologia del nostro tempo*, EDB, Bologna 2009 (orig. ingl. *Ecclesiology and Postmodernity. Questions for the Church in Our Time*, Liturgical Press, Collegeville [MN] 2007).

⁶⁰ G. BORGHI, *Un Dio fuori mercato. La fede al tempo di Facebook*, EDB, Bologna 2015, 213-214.

⁶¹ D. ALBARELLO, «La grazia suppone la cultura», 104. Sulle sfide che chiamano in causa il linguaggio, cfr. CH. THEOBALD, «I racconti di Dio», in *Il Regno-Attualità* 2 (2010) 51-58; IDEM, *Il cristianesimo come stile. Un modo di fare teologia nella postmodernità*, EDB, Bologna 2009; M. PETRICOLA, *Teologia e spazio pubblico. Cristianesimo e nuove narrazioni*, Cittadella Editrice, Assisi (Pg) 2020.

ABSTRACT

A partire dalla constatazione del sempre più largo fossato che, nel contesto culturale contemporaneo, si va creando tra il mondo giovanile e la fede cristiana e della palese difficoltà della Chiesa di rendersi significativa presso i giovani, l'articolo intende indagare in che modo e con quali esiti la Chiesa stessa ha affrontato la questione del profondo disagio della fede cristiana rispetto alle nuove generazioni nella XV Assemblea Ordinaria del Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2018, mettendone in luce i processi aperti e, in particolare, le finalità disattese.

* * *

Starting from the observation of the ever-widening chasm that, in the contemporary cultural context, is being created between the world of the young and the Christian faith and of the self-evident difficulty of the Church of making itself meaningful, the article intends to investigate how and with what results the Church itself has addressed the issue of the deep discomfort involving the Christian faith in the new generations in the Fifteenth Ordinary General Synod of Bishops of October 2008, highlighting the open processes and, in particular, the disregarded aims.

KEYWORDS

Pastorale giovanile / Sinodo / Chiesa e cultura / Postmodernità / Conversione pastorale

Youth pastoral / Synod / Church and culture / Postmodernity / Pastoral conversion